

OTA-ONALARDA PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH BOLANI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING STRATEGIK YO'NALISHI SIFATIDA

Termiz davlat universiteti Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrasida o'qituvchisi.

SHERALIYEVA MUNAVVAR ABDULLAEVNA

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda Ota-onalarning pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish strategik yo'nalishi sifatida benihoya katta ahamiyatga ega ekanligi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Bolani maktabga tayyorlash muammosi, Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish, hamkorlik, ta'lim-tarbiya, maktabgacha yoshdagi bola, qarorlar, shaxs, omillar, rivojlanish, aqliy tayyorgarlik .

Abstract: In this article, it is explained that the importance of parenting as a strategic direction for the development of pedagogical and psychological literacy in preparing preschool children for school education is very important.

Key words: the problem of preparing a child for school, development of pedagogical and psychological literacy in parents, cooperation, education and upbringing, preschool child, decisions, personality, factors, development, mental preparation.

Аннотация: В данной статье объясняется, что значение родительского воспитания как стратегического направления развития педагогической и психологической грамотности при подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению очень важно.

Ключевые слова: проблема подготовки ребенка к школе, развитие педагогической и психологической грамотности родителей, сотрудничество,

обучение и воспитание, ребенок дошкольного возраста, решения, личность, факторы, развитие, психическая подготовка.

Kirish: Respublikamizda “maktabgacha ta’lim davri insonning butun hayoti davomidagi uzluksiz ta’limning birinchi bosqichi” sifatida ustuvor qilib belgilanganligi va buning negizida “bu davirda bolani shaxs sifatida jismoniy, intellektual va axloqiy jihatdan barkamol qilib tarbiyalash” [1] maqsad qilinganligi olib borilayotgan islohotlarda yaqqol ko’rinib turibdi. Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish maktabgacha ta’lim davrida institutsional o’zgarishlar amalga oshirilishi-ushbu davirda sog’lom raqobat muhitining yaratilish imkoniyatini bermoqda.

Bolani maktabga tayyorlash muammosi o’z dolzarbligini yo’qotmaydi. Maktabga tayyorgarlik turli tarkibiy qismlarni o’z ichiga olgan murakkab va ko’p qirrali jarayondir. Asosiy e’tibor maktabgacha yoshdagi bolalarga oilada ota-ona qanday bilim va ko’nikmalarni berish kerakligiga, bolani har tomonlama rivojlanishini ta’minlash uchun qanday sharoitlar yaratish lozimligiga bog’liqdir. Maktabgacha bo’lgan davrda“ paydo bo’lgan taassurotlar izi inson xotirasida umrbod saqlanib qoladi.

Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirishdan maqsad maktabgacha ta’lim davr bolaning aqliy va jismoniy jihatdan tez o’sishi, dunyoni bilishga intilishi, atrof-muhitga o’z munosabatini bildirish istagi kuchayib borayotgan davrdir” [4].Bu davirda bolalarning aqliy qobiliyatlarini shakllantirish, bilish faolligini rivojlantirish, boshlang’ich intellektual va amaliy faoliyatini maqsadga muvofiq amalga oshirish ustuvor ahamiyat kasb etadi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining bu xususidagi “bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo’lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz - bog’cha yoshidagi har bir

bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat", degan fikrlari maktabgacha ta'lim sohasidagi islohotlarda o'z ifodasini topmoqda [3].

Davlatimiz tomonidan bu sohani takomillashtirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Buning huquqiy asosi bir qator farmon va qarorlarda [1] o'z ifodasini topmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog va tarbiyachilar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish kabi dolzarb masalalarni hal etishda albatta oilada ota-onalarning pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar taxlili: O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 2018 yildan buyon "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi tatbiq etilgan. Bu dastur huquqiy-me'yoriy hujjat bo'lib, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablariga muvofiq ishlab chiqilgan. Mazkur hujjatda maktabgacha ta'lim tashkilotining maqsad va vazifalari, o'quv-tarbiyaviy faoliyatning asosiy mazmuni ifodalangan. Ushbu hujjat bolani maktabgacha ta'lim tashkilotidan boshlang'ich ta'limga o'tishdagi zaruriy kompetentsiyalarning darajalarini belgilab beradi. Hujjat barcha davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llash uchun mo'ljallangan.

"Ilk kadam" davlat o'quv dasturiga asosan maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi faoliyat bolalarning rivojlanish sohasiga monand ravishda quyidagi 5 ta rivojlanish markazlarida tashkil etiladi:

Qurish-yasash, konstruktsiyalash, matematika.

Syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish.

Nutq va til.

Ilm-fan va tabiat.

San'at markazi.

Yuqoridagi barcha rivojlanish markazlari haqida ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni pivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolaning individual ehtiyojlarini hisobga olgan holda oilada va maktabgacha ta'lim muassasalarida rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, erkin faoliyat jarayonini tashkil etish, bolaning ijodiy qobiliyatlarini qo'llab-quvvatlash va bola uchun xavfsiz muhitni yaratishni maqsad qiladi. Ushbu markazlarda shug'ullanish orqali bolaning diqqati, tafakkuri, tasavvuri rivojlanib boradi, ijodiy jihatdan o'z-o'zini namoyon qiladi hamda egallagan nazariy bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llay olishga o'rganadi.

“Maktabga tayyorgarlik” tushunchasi bolalarni maktabga tayyorlashning quyidagi yo'nalishlarini o'z ichiga oladi: jismoniy, shaxsiy (ruhiy), aqliy, maxsus tayyorgarlik. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda quyida ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish orqali, bolaning maktabda o'qishga aqliy tayyorgarligini ko'rib chiqamiz.

Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda o'zining bir qator mezonlari orqali amalga oshiriladi. Bunda bolalarni oilada jismoniy, aqliy, ruhiy, irodaviy va ma'naviy jihatdan maktabga tayyorlash, bolaning maktab ta'limida zo'riqmasligi, ta'limning uzluksizligi va samaradorligini ta'minlovchi asoslaridandir.

Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish va maktabgach yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash bu bola hayotining barcha sohalarini qamrab oladigan murakkab, ko'p qirrali vazifadir. Uni amalga oshirishda quyidagi jihatlar muhim ahamiyat kasb etadi: ota-onalar birinchidan, kelajakda barkamol shaxs sifatida namoyon bo'ladigan bola shaxsining rivojlanishi; ikkinchidan, yozish, o'qish, hisoblash elementlari hamda bir qancha

insoniy xususiyatlarni o'zida mujassamlagan bolani ob'ekt sifatida gavdalantirish zarur.

Umumiy holatda bolalarni maktabga tayyorgarligining bir qator turlari mavjud: psixologik, shaxsiy, motivatsion, hissiy-emotsional, axloqiy-irodaviy hamda aqliy tayyorgarlik shular jumlasidandir.

Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirishda maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar. Maktabga aqliy tayyorlikning muhim tarkibiy qismi maktabga o'qishga kirayotgan bolada atrof-olam, dunyo haqida yetarlicha keng bilish boyligining mavjud bo'lishidir. Bilimlarning bu fondi ota-ona va tarbiyachi o'z ishini tashkil etishiga tayanadigan zarur asos hisoblanadi. Bolani maktabga aqliy tayyorligida bolalar egallagan bilimlarning sifati ahamiyatlidir. Bilimlar sifatining ko'rsatkichlari:

birinchi navbatda bilimlar bolalar tomonidan ongli egallanganligi;

tasavvurlarining aniq va tabaqalashtirilganligi;

oddiy tushunchalar mazmuni va hajmining to'liqligi;

o'zlariga tushunarli o'quv va amaliy vazifalarni hal etishda bilimlarni mustaqil qo'llay olish qobiliyatlari;

muntazamlilik, ya'ni maktabgacha yoshdagi bolalarning narsa va hodisalar o'rtasidagi tushunarli, muhim aloqa hamda munosabatlarni aks ettira bilish qobiliyatidir.

Taxlil va natija: Maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy tarbiyalashning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

1. Bolalarda tabiat va jamiyat to'g'risidagi bilimlar tizimini, ilmiy dunyoqarashni shakllantirish. Bola tevarak-atrofdagi narsalar, ularning vazifasi, ba'zi sifatleri, xossalari haqida, qaysi materialdan tayyorlanganligi to'g'risida aniq tassavvurga ega bo'lishi kerak. U tabiat xodisalari, ularning o'zaro bog'liqligi va qonuniyatlarini bilib oladi. Jonsiz tabiat, o'simliklar, hayvonlarni kuzatish jarayonida bolalarda borliq to'g'risidagi tasavvurlar shakllanib boradi.

2. Bilishga doir ruxiy jarayonlarni rivojlantirish: sezgi, idrok xotira, hayol, tafakkur, nutq. Bilishga doir ruxiy jarayonlarni rivojlantirish aqliy tarbiyaning muhim vazifasidir.

3. Bilishga qiziqish va aqliy qobiliyatlarni, aqliy mehnat madaniyatini rivojlantirish. Aqliy tarbiyaning vazifasi bolalar qiziquvchanligini, ular aqlining sinchkovligini rivojlantirish va shular asosida bilishga qiziqish hosil qilishdan iborat. Ota-onalar va maktabgacha ta'lim tashkilotlari oldida bolalar aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishdek dolzarb vazifa turadi.

4. Aqliy ko'nima va malakalarni rivojlantirish. Ya'ni eng oddiy faoliyat usullari, predmetlarni bilish, ulardagi muhim va muhim bo'lmagan belgilarni ajratib ko'rsatish, boshqa predmetlar bilan taqqoslash – maktabgacha yoshdagi bolalarga aqliy tarbiya berish vazifalaridan biridir. Ko'nikma va malakalar bilish faoliyatining tarkibiy qismlari bo'lib, bolaning bilimlarni chuqur egallab olishiga yordam beradi. Boladagi qiziquvchanlik va aqliy faollikning qay darajada rivojlanganligini bolaning aqliy ko'rsatkichidan bilish mumkin [8].

Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish va maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlash oilada va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ikki jihati bilan xarakterli:

1. Bolalarni umumiy rivojlanish darajasida tayyorlash.
2. Boshlang'ich ta'limda o'zlashtirishi lozim bo'lgan fanlar darajasiga tayyorlash.

Bolalarni maktabga umumiy tayyorlashda aqliy, ma'naviy, estetik va jismoniy rivojlanishiga erishishi ta'minlanadiki, bunda e'tibor maktabning yangi sharoitlari va o'quv materiallarini o'zlashtirishga, o'quv faoliyatini tashkil etishga qaratiladi. Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirishda maktabgacha yoshdagi bolalarning maktabga tayyorgarligi umumiy psixologik tayyorgarlikdan tashqari, matematika va ona tili fanlarini o'zlashtirish uchun zaruriy bilim, ko'nikma va malakalarning mavjudligi ularning darajasiga muvofiq

aniqlasda asos bo`ladi. Bolalar maktabdagi yangi majburiyatlarni uddalashi esa ularning jismoniy tayyorligiga bog`liq. SHuningdek, ularning axloqiy-irodaviy tayyorgarligi talab darajasida bo`lishi lozim. Mazkur talablar Maktabgacha ta`lim va tarbiyaning davlat standartida belgilab qo`yilgan.

Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirishda maktabgacha yoshdagi bolaning umumiy muhim kompetentsiyalari Davlat talablari [1] va “Ilk qadam” davlat o`quv dasturi [2] bo`yicha quyidagi bilimlarni ega bolish lozimligini tashkil etadi:

Kommunikativ kompetentsiya – muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko`nikmasi;

O`yin kompetentsiyasi – bolaning o`yin jarayoni va uni tashkil qilishda tajriba, bilim, ko`nikmalardan ijodiy foydalanishi o`quv-tarbiyaviy faoliyat uchun asos hisoblanadi;

Ijtimoiy kompetentsiya – hayotiy vaziyatlarda kattalar va tengdoshlar bilan muloqotda axloq qoidalari va me`yorlariga rioya qilgan holda o`zini tutish mahorati;

Bilish kompetentsiyasi – atrofdagi olamni ongli ravishda idrok qilish, olingan bilim, ko`nikma, malaka va qadriyatlardan o`quv hamda amaliy vazifalarni hal qilish uchun foydalanish.

Bolaning kompetentsiyalari – bola rivojining quyidagi sohalarida belgilanadi:

Jismoniy rivojlanish va sog`lom turmush tarzining shakllanishi;

Ijtimoiy-hissiy rivojlanish;

Nutq, muloqot, o`qish va yozish malakalari;

Bilish jarayonining rivojlanishi;

Ijodiy rivojlanish.

Bilish jarayonining rivojlanishi sohasidagi o`quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so`ng 6-7 yoshli bola:

bilim olishga faol qiziqishni namoyon etadi;

O'quv va hayotiy faoliyat uchun axborotni mustaqil ravishda topadi va undan foydalanadi;

Predmetlar, voqealar va ko'rinishlar o'rtasidagi oddiy aloqalarni tushunadi va ularni yaxlit bir butunlik sifatida idrok qiladi; Raqamlar, hisob-kitobni biladi va ularni hayotda qo'llaydi; Makon, shakl va vaqtga mos ravishda ish tutadi; Elementar matematik hisoblashlarni amalga oshiradi; Atrof-muhitdagi voqea-hodisalar va ko'rinishlarni kuzatadi hamda tadqiq qiladi; atrof-muhitga nisbatan ehtiyotkorona va g'amxo'r munosabatni namoyon etadi. Ontogenezik nuqtai nazardan bolalarning maktabga tayyorgarligi quyidagilarda namoyon bo'ladi: bolada fazoviy muvozanatning vujudga kelishi; o'zini o'zi anglashdan iborat "Men" davrining mavjudligi; nutqda ona tili boyligidan unumli foydalanish imkoniyatining tug'ilishi;

milliy urfodatlarga, xulqatvor qoidalariga rioya qila olishi; muomala maromi, ijtimoiy qadriyatlarni egallashi; o'yin hamda faoliyatning boshqa turlarini o'zlashtirish negizida milliy va umumbashariy fazilatlarning shakllanganligi; individual-tipologik xususiyatlarning aniq namoyon bo'lishi; barcha jihatdan maktab ta'limiga tayyorgarligi; guruhliy hamkorlik uquvidan xabardorligi [5].

Ijtimoiy-hissiy rivojlanishda bolalarga, asosan, hikoyalar va ertaklar asosida bir-biriga nisbatan al'truizm, g'amxo'rlik, yordam berish, mehr-oqibat, atrofidaqilar va oila a'zolariga ijobiy munosabatning shakllanishi ko'zda tutiladi. SHuningdek, muloqot vositalaridan turli vaziyatlarda foydalana bilish ko'nikmalari rivojlantiriladi.

Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari – nutq o'stirish, tevarak-atrof bilan tanishtirish, tasviriy faoliyat bilan shug'ullanish, badiiy adabiyot mashg'ulotlarida nutq, muloqot, kommunikatsiya, o'qish va yozish malakalari rivojlantiriladi.

Bilish jarayonining rivojlanishi – maktabgacha yoshdagi bolalarning barcha

faoliyat turlari orqali amalga oshiriladi. Bunda bolaning intellektual imkoniyatlari rivojlantiriladi. O'yin faoliyatida va , mashg'ulotlardan tashqari tadbirlar, sayohatlar davomida bolalarning bilishga bo'lgan ehtiyojlari qondirib boriladi.

Yuqorida , keltirilgan umumiy muhim kompetentsiyalar bolaning rivojlanish jarayonini o'z mazmunida aks ettiradi. Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirishga doir bir qator yosga xos pedagogik-psixologik tadqiqotlarda rivojlanishning turli belgilari, mezonlari, ko'rsatkichlari keltirib o'tilgan. Keltirilgan umumiy, muhim kompetentsiyalar ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni pivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolaning yosh rivojlanishiga muvofiq hamda maktabga tayyorgarlik ko'rish maqsadiga mos kelishini ko'rsatib beruvchi diagnostik vosita sifatida qaralishi mumkin.

Ota-onalarning pedagogik-psixologik savodxonligi rivojlanganligini maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanish sohalarining bir yoki bir nechitasi bilan chegaralash mumkin emas. Rivojlanish sohalari o'zaro bog'liq va uzviy xarakterga ega. Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashda ularning individual ijodiy imkoniyatlari va qiziqishlarini aniqlash, to'g'ri rag'batlantirish, turli didaktik o'yinlar orqali ta'lim berish, bolaning shaxsiy "men"ining rivojlanishi va ijtimoiylashuvi uchun shart-sharoit yaratish, bolaning har tomonlama rivojlanishi uchun xavfsiz muhit yaratish, milliy va umummadaniy me'yorlarga rioya qilishni hisobga olish muhim hisoblanadi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish bolalarning bilish jarayonlarining rivojlanishi va buning natijasida maktabga tayyorgarlikning natijadorligi amalga oshirilayotgan islohotlarda o'z ifodasini topgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim-tarbiya jarayoniga ota-onalar bilan hamkorlikda do'stona yondashuvi, ilg'or o'qitish shakllari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni, yangi innovatsion va axborot texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha keng qamrovli ishlar amalga

oshirilmoqda. **Xulosa va tavsiyalar:** Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning komil shaxs bo'lib shakllanishida va muhim vazifalaridan biri bo'lmish bolalarda bilim olish ehtiyojini, o'qib-o'rganishga bo'lgan intilish va qiziqishlarini shakllantirib borishda, hamda maktab ta'limiga sifatli tayyorlash kabi ma'suliyatli vazifani bajarishda ularning mustaqil va erkin fikrlashini, tafakkurini yuksaltirishdan iborat.

Ota-onalarda pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning komil shaxs bo'lib shakllanishida Maktabgacha ta'lim yoshidagi barcha bolalar ota-onaning individual yondashuviga, qo'llab-quvvatlashiga, to'g'ri yo'naltirilishiga birdek muhtojdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ota-onalarida pedagogik-psixologik savodxonlikni rivojlantirish bolalarning ijodiy va ijtimoiy faol shaxs bo'lishida katta ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 22 dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi 802-sonli Qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. –T.: 2022.
3. Abduhakimova M.K., Adamova O'.K., Azizova Z., Alimova G.K. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi. –T.: TDPU, 2017 – 264 b.
4. Asqarova D.Q. Bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi. – T.: Navro'z nashriyoti, 2020.
5. Qodirova F.R., Toshpo'latova SH., Kayumova N., A'zamova M. Maktabgacha pedagogika. – T.: Tafakkur, 2019.
6. Qalandarova Z. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda matematik tasavvurlarni shakllantirishning zamonaviy metodikasi va amaliyoti. O'quv qo'llanma. – Nukus,

- 7.Hakimova M., Lutfullaeva N., Ataxadjaev V., Mamajonov I.G'. Pedagogika. Psixologiya. O'quv qo'llanma. – T.:, 2020